

МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАКРОЛИДОВ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

Касимова Д.Б.
Гаибназарова Д.Т.

Ташкентский фармацевтический институт,
г.Ташкент, Республика Узбекистан
e-mail: kasimova.dilafruz@mail.ru , тел. (97)-710-03-08
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17454156>

Актуальность: Одной из актуальнейших проблем применения антибактериальных препаратов, признанной на мировом уровне, является рост устойчивости микроорганизмов. Антибиотики широко применяются в медицине для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Принятая Всемирной организацией здравоохранения глобальная стратегия по сдерживанию устойчивости к противомикробным препаратам предложила схему вмешательства для снижения распространения резистентности, в том числе путем улучшения доступа к антибактериальным препаратам и поддержки появления на рынке новых. При этом широко используемыми препаратами группы антибиотиков являются макролиды.

Цель исследования: Контент анализ антибиотиков макролидов в Республике Узбекистан

Материалы и методы: Объект исследования - номенклатура лекарственных препаратов, содержащих антибиотики, включенные в Государственный Реестр лекарственных средств (ЛС), изделий медицинского назначения (ИМН) и медицинской техники (МТ) Республики Узбекистан, структурированный анализ.

Результаты: Проводили исследования формализованным методом изучения текстовой графической информации, заключающейся в переводе изучаемой информации в количественные показатели и ее статистической обработке. Ввиду широкого ассортимента ЛС антибиотиков ряда различных мировых брендов проведён структурированный анализ номенклатуры антибиотиков по странам. В настоящее время в РУз зарегистрировано 957 торговых наименований лекарственных препаратов, содержащих антибиотики, с учетом различных номенклатурных позиций, форм, фасовок. Рост зарегистрированных антибиотиков за 2023, 2024 гг и за первое полугодие 2025 г: 826; 886; 957 соответственно. В цифровом и в % -ом соотношении от зарубежных производителей за 2023 г.- зарегистрировано 488(59%), за 2023г-

536(60,5%) и за 2024г-601(62,8%). Показатели зарегистрированных от производителей стран СНГ составляют за 2023 г -146, (17,67%), 2024 г -138 (15,57%), 2025 г-140, (14,63%). Тогда как отечественными производителями зарегистрировано за 2023 г -192, (23,24%), 2024 г - 212,(23,93%), 2025 г - 216 (22,57%) соответственно. Также проведён анализ зарегистрированных антибиотиков по лекарственным формам. Отмечен рост номенклатурных позиций антибиотиков по лекарственным формам в виде порошка для приготовления инъекционного раствора, которые занимают лидирующие позиции. Порошков для приготовления инъекционного раствора от зарубежных производителей зарегистрировано 994 (67,9%), от производителей стран СНГ 226 (15,44%), отечественными производителями зарегистрировано 244(16,67%) наименований. Следом по убыванию идут таблетки, мягкие лекарственные формы (суппозитории , гели, крема) составляют лишь малую часть. При анализе пропорций наименований антибиотиков по химической структуре показал что, макролиды больше всего зарегистрированы от зарубежных производителей. При этом соотношение номенклатурных позиций антибиотиков группы макролидов по лекарственным формам представленные в виде таблеток занимают лидирующие позиции. Таблетки от зарубежных производителей зарегистрировано 120 (57,14%), от производителей стран СНГ 25 (11,90%), отечественными производителями зарегистрировано 65 (30,95%) наименований.

Выводы: Проведён структурированный анализ антибиотиков путем сопоставления качественных и количественных характеристик, зарегистрированных и используемых в Республике Узбекистан. Выявлено увеличение регистрации антибиотиков группы макролидов зарубежными производителями.